

Expectativas devaluatorias y actividad:

Análisis de un modelo ARDL para Argentina (2017-2023).

Javier Hunicken

Resumen

El trabajo desarrolla un modelo IS-LM modificado para economías bimonetarias, pequeñas y abiertas, incorporando expectativas devaluatorias en la demanda de dinero. El modelo se estima mediante ARDL para Argentina en el período entre diciembre de 2016 y agosto de 2023. Los hallazgos muestran que aumentos en la expectativa de devaluación generan contracciones en el nivel de actividad y aumentos en la tasa de interés consistentes con un cumplimiento parcial de la paridad descubierta. Asimismo, se encuentra que los efectos de la política fiscal no son convencionales en este período. En este contexto se resalta el rol de la credibilidad para la efectividad de la política macroeconómica. Finalmente, se propone una política de fijación de tasas de interés como instrumento para anclar expectativas y morigerar la volatilidad del ingreso.

Abstract

This paper develops a modified IS-LM model for small, open, bimetary economies, incorporating devaluation expectations into the demand for money. The model is estimated using an ARDL approach for Argentina over the period December 2016 to August 2023. The findings show that increases in devaluation expectations lead to contractions in economic activity and increases in interest rates, consistent with a partial fulfillment of uncovered interest rate parity. In addition, the results provide evidence of non-conventional effects of fiscal policy during the period analyzed. In this context, the role of credibility is highlighted as a key condition for the effectiveness of macroeconomic policy. Finally, the paper proposes an interest rate targeting policy as an instrument to anchor expectations and mitigate income volatility.

Palabras clave: Tipo de cambio; Expectativas de devaluación; Condición Marshall-Lerner; Sustitución de monedas; Política monetaria; ARDL; Argentina.

Keywords: Exchange rate; Devaluation expectations; Marshall-Lerner condition; Currency substitution; Monetary Policy; ARDL; Argentina.

JEL Classification: D84, F31, F41, E52, C32.

Cita sugerida/Suggested citation: Hunicken, J. (2025). *Expectativas devaluatorias y actividad: Análisis de un modelo ARDL para Argentina (2017–2023)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20356550>

Índice

1. Introducción.....	1
2. Modelo teórico.....	4
3. Aspectos metodológicos.....	10
3.1 Modelo econométrico.....	10
3.2 Datos para las variables.....	10
3.3 Metodología.....	12
4. Resultados.....	13
4.1 Test de raíz unitaria.....	13
4.2 Estimación y verificación de supuestos.....	14
4.3 Interpretación de los resultados.....	21
5. Limitaciones del modelo.....	25
6. Implicancias y discusión de política económica.....	26
7. Conclusiones.....	27
8. Referencias.....	29
Anexo.....	34

1. Introducción.

En economías pequeñas y abiertas que no cumplen la condición de Marshall Lerner, las expectativas de devaluación¹ de la moneda doméstica frecuentemente generan episodios de inestabilidad cambiaria que tienen impactos en la economía real. Estos episodios suelen estar marcados por un período de sustitución y/o competencia de monedas por una divisa de referencia².

La sustitución de monedas, acorde a Calvo y Vegh (1992) ocurre cuando en un país una moneda extranjera actúa como unidad de cuenta o depósito de valor y como medio de cambio. Los autores argumentan que esto es frecuente en economías con alta inflación donde el dinero pierde rápidamente su función de depósito de valor.

En determinadas economías pequeñas y abiertas como la argentina, la sustitución de monedas es un fenómeno frecuente en contextos de incertidumbre. En Argentina, la sustitución de monedas forma parte de la literatura en historia económica desde fines del siglo XIX durante los episodios previos a la crisis de Baring, [Gómez (2012)].

Según Descalzi y Neder (2024), la inconsistencia temporal de la política económica es un fenómeno persistente en Argentina. Dichos autores exponen un ciclo de comportamiento donde el sector público argentino financia sus déficits fiscales usando endeudamiento en moneda extranjera permitiendo al público sustituir moneda local por extranjera la cual actúa como depósito de valor. Esto deja al sector público sin las reservas necesarias para afrontar sus deudas y obligando a defaultear o renegociar sus obligaciones.

¹ En adelante se realizará una simplificación conceptual hablando de expectativas devaluatorias indistintamente de si el tipo de cambio es fijo o flexible.

² En economías latinoamericanas, esta moneda de referencia suele ser principalmente el dólar, pero no por ello es la única.

Acorde a Ocampo (2023), las crisis recurrentes y la falta de capacidad para resolver la inconsistencia temporal de las políticas económicas, lleva a una pérdida de credibilidad absoluta. Esta pérdida de credibilidad intensifica el fenómeno de sustitución de monedas.

La condición de Marshall (1923) y Lerner (1944) indica que, si la suma de la elasticidad de exportaciones respecto del tipo de cambio real y la elasticidad de importaciones respecto del tipo de cambio real en valor absoluto es menor o igual a 1, variaciones en el tipo de cambio real no afectan significativamente a la balanza comercial. Acorde a desarrollos como los de Dogliolo, Dvoskin & Sangiácomo (2023) y Zack & Dalle (2016), en Argentina no se cumple dicha condición. El fenómeno de sustitución de monedas puede intensificarse en este tipo de economías. Pues, si la condición estuviese asegurada, un tipo de cambio real diferente al del nivel de equilibrio llevaría a una variación del tipo de cambio tal que se restituya el equilibrio externo. Si la condición no está asegurada, ante un desequilibrio de la balanza de pagos, la entrada o salida de divisas que de este desequilibrio resulta, llevará a esperar una variación en el tipo de cambio. Sin embargo, dado que estas variaciones no generarán que la economía se aproxime a su equilibrio externo, será más difícil predecirlas, y esto lleva a una mayor incertidumbre acerca del nivel futuro del tipo de cambio.

La dificultad para recobrar el equilibrio externo sumado a la dificultad de predecir el tipo de cambio real futuro, genera que las expectativas de devaluación cobren vital importancia en economías pequeñas y abiertas con sustitución de monedas que no cumplen la condición de Marshall-Lerner.

Lo expresado muestra un gran esfuerzo previo de la literatura en explicar por qué existe sustitución de monedas en este tipo de economías. Además, el estudio de Temperley (2020) muestra que la sustitución de monedas persiste en el largo plazo, lo cual genera un impacto negativo en la efectividad de la política monetaria y en la estabilidad de la demanda de dinero.

Si bien existe un esfuerzo por explicar cómo las expectativas del tipo de cambio futuro impactan en la demanda de dinero, no existe un estudio profundo que busque vincular estas expectativas con el nivel de ingreso. Claro está que desde el planteo de Krugman y Taylor (1978) de devaluaciones contractivas en determinadas economías, existen avances empíricos como el de Bertholet (2023) que llevan a concluir que este fenómeno está presente en este tipo de economías. Sin embargo, el impacto de una devaluación no necesariamente será igual al de las expectativas devaluatorias. El primer motivo que explica esto es que el mecanismo mediante el cual una devaluación impacta en el nivel de ingreso no necesariamente es el mismo que mediante el cual impactan las expectativas de un tipo de cambio futuro mayor. Pues la devaluación tiene un mayor margen para generar efectos sobre los costos y precios (*passthrough*), además de implicar efectos redistributivos que afectan a la demanda agregada. Por otro lado, las expectativas de devaluación impactarán principalmente a la demanda de dinero, aunque podrían impactar por otros mecanismos al sector real, pues si se espera un tipo de cambio mayor, los exportadores podrían retrasar sus ventas para beneficiarse de dicho aumento en el futuro. Entonces, los mecanismos mediante los cuales variaciones en el tipo de cambio afectan al nivel de ingreso no son necesariamente los mismos mediante los cuales lo hacen las expectativas sobre dichas variaciones. Por otro lado, confundir el efecto de una devaluación con los impactos de expectativas devaluatorias implicaría el supuesto de previsión perfecta, el cual es altamente irreal en estas economías por lo previamente expuesto.

Respecto a los impactos de las devaluaciones en la tasa de interés, acorde a Walsh (2017) la paridad descubierta muestra que la tasa de interés doméstica en economías pequeñas y abiertas se compone de la tasa de interés internacional más dichas expectativas³. Si esto se verifica en la práctica, un aumento en la expectativa de devaluación generaría aumentos en la tasa de interés que pueden afectar al ingreso de la economía.

³ Debe destacarse que dicha paridad, planteada para economías abiertas, no suele verificarse de manera directa en la práctica. Según Meredith y Ma (2002) esto puede deberse a aversión al riesgo o ausencia de expectativas racionales.

Este artículo se sitúa en la búsqueda de respuestas respecto a cómo afectan las expectativas devaluatorias al nivel de ingreso y tasa de interés, además de integrar en el análisis los impactos de la política fiscal y monetaria para poder encontrar qué instrumentos de política pueden ser efectivos en una economía como la descrita.

En la sección 2 se plantea un modelo IS-LM modificado para el caso de economías pequeñas y abiertas con sustitución de monedas que no cumplen la condición de Marshall-Lerner. La sección 3 aborda aspectos metodológicos comenzando por el modelo econométrico a estimar, continuando por la construcción de las variables a utilizar y finalizando con la metodología a utilizar. La sección 4 presenta los resultados encontrados. La sección 5 plantea algunas limitaciones del modelo y cómo se intentó evitarlas. La sección 6 discute las implicancias en política económica del artículo. En la sección 7 se exponen brevemente las conclusiones. Por último pueden encontrarse las referencias bibliográficas.

2. Modelo teórico

Si bien se discutirán adecuadamente en la sección 6, el modelo IS-LM posee determinadas limitaciones que son relevantes a la hora de analizar sus resultados y debe procederse con cautela antes de interpretarlos y aplicarlos. Sin embargo, desarrollos macroeconómicos actuales que incluyen expectativas como el modelo de *inflation targeting* de Svensson (2003) o modelos neo-keynesianos basados en la esencia de este esquema permiten explicar adecuadamente dinámicas macroeconómicas complejas principalmente en el corto plazo. Por otro lado, el esquema es fácilmente interpretable y permite explicar adecuadamente impactos de corto plazo de shocks y políticas económicas, es por ello que se opta por esta construcción para el análisis propuesto.

Se supone una economía pequeña y abierta con imperfecta movilidad de capitales que no cumple la condición de Marshall-Lerner.

En base a la construcción típica IS-LM el sector real de la economía se representa mediante una función de consumo que depende del ingreso disponible, una función de inversión que depende del ingreso y la tasa de interés, un gasto público exógeno, una función de recaudación impositiva, una función de exportaciones que depende del tipo de cambio real, los precios internacionales y el ingreso de los socios comerciales del país bajo análisis⁴ y una función de importaciones que depende del tipo de cambio real, los precios internacionales y el ingreso doméstico. El ingreso doméstico será una suma de las funciones expresadas previamente, mientras que el ingreso disponible para consumir es el ingreso previamente descrito extrayendo los impuestos. En resumen, el modelo planteado se compone de las siguientes ecuaciones para el sector real o mercado de bienes:

$$C_t(Y_t^d) = \bar{C} + cY_t^d \quad (1)$$

$$I_t(r_t, Y_t) = \bar{I} - br_t + qY_t \quad (2)$$

$$G_t = \bar{G} \quad (3)$$

$$T_t(Y_t) = \bar{T} + tY_t \quad (4)$$

$$X_t(Y^*, P^*, e_t) = \bar{X} + \Psi e_t \quad (5)$$

$$N_t(P^*, e_t, Y_t) = \bar{N} - \Psi e_t + mY_t \quad (6)$$

$$Y_t^d = Y_t - T_t \quad (7)$$

$$Y_t = C_t + I_t + G_t + X_t - N_t \quad (8)$$

Las ecuaciones 1 y 2 representan al sector privado, las 3 y 4 al sector público y las 5 y 6 al sector externo⁵. La ecuación 7 expresa el ingreso disponible de los consumidores. La ecuación 8 representa la igualdad entre oferta y demanda agregadas o igualdad entre oferta y demanda de bienes.

⁴ Por simplicidad se considerará a los precios internacionales P^* y al ingreso de los socios comerciales Y^* constantes

⁵ Nótese que la condición Marshall-Lerner no implica que exportaciones e importaciones no dependen del tipo de cambio real- Es la balanza comercial la que no depende de esta variable. Bajo esta construcción las exportaciones netas son: $XN = X - N = \bar{X} - \bar{N} - mY$, por lo que no dependen del tipo de cambio real.

Realizando todos los reemplazos y desarrollo algebraico correspondientes se obtiene la curva IS:

$$r = \frac{\bar{A}}{b} - \frac{Y}{\alpha b} \quad (9)$$

Donde:

$$\alpha = \frac{1}{1 - c(1 - t) - q + m} \text{ y } \bar{A} = \bar{C} - c\bar{T} + \bar{I} + \bar{G} + \bar{X} - \bar{N}$$

El coeficiente α representa el multiplicador keynesiano del gasto agregado autónomo y \bar{A} representa el gasto agregado autónomo, es decir la parte del gasto que no depende del nivel de ingreso.

El mercado monetario en un esquema IS-LM está representado por una oferta real de dinero exógena y una demanda por saldos reales. La demanda en la construcción clásica del modelo es $m_t^d = kY_t - hr_t$ donde el primer término representa la demanda de dinero por motivo transacción y el segundo la demanda de dinero por motivo especulativo. Aquí es donde se introducirá la importancia de las expectativas de devaluación en el modelo.

A estos fines se analizó el desarrollo de Dornbusch (1976), el cual incluye expectativas de devaluación. Dicha aproximación no es útil a los fines del trabajo por derivarse de la paridad descubierta de la tasa de interés y suponer previsión perfecta acerca del tipo de cambio real de equilibrio o de largo plazo. Por otro lado, Cagan (1956) explica la dinámica hiperinflacionaria considerando una demanda de dinero que depende negativamente de la inflación futura esperada, dicho desarrollo tampoco es relevante para este caso dado que considerar que la expectativa de inflación y de devaluación son iguales implicaría el supuesto subyacente de previsión perfecta y un *passthrough* de las variaciones del tipo de cambio completa e inmediata al nivel de precios.

Al no haber evidencia teórica relevante para el caso, se propone una demanda de dinero alternativa en la ecuación 10.

$$m_t^d = kY_t - hr_t + \delta e_{t+1}^E \quad (10)$$

Los primeros dos términos son idénticos a los de la demanda del esquema IS-LM básico. El tercer término, basado en la explicación de Neder (2023) representa cuánto se afecta la demanda de dinero por motivos especulativos por la expectativa sobre el tipo de cambio del siguiente período. El coeficiente δ es positivo. La explicación de esta demanda consiste en considerar que, ante una expectativa de que el tipo de cambio aumente, los ahorristas buscarán desprenderse de sus activos en moneda local para poder tener saldos que le permitan adquirir activos en moneda extranjera antes que se den variaciones en el tipo de cambio. Así, la demanda especulativa de dinero aumenta ante la expectativa de un tipo de cambio mayor en el futuro⁶.

La demanda de dinero expresada en la ecuación 10 junto a las siguientes ecuaciones, representan el mercado monetario:

$$M_t^S = \frac{\bar{M}}{P} \quad (11)$$

$$e_{t+1}^E = E^t(e_{t+1}) \quad (12)$$

$$M_t^S = m_t^d \quad (13)$$

La ecuación 11 representa la oferta de saldos reales. La ecuación 12 representa la formación de expectativas respecto al tipo de cambio real futuro. En este contexto no puede modelarse el tipo de cambio futuro en función de ninguna variable en específico por lo expuesto en la introducción a este artículo⁷. Es por ello que se lo considerará una variable exógena. La ecuación 13 representa el equilibrio entre oferta y demanda de dinero.

⁶ Cabe destacar en este punto que el aumento en la demanda no es debido a que el público desee mantener más saldos reales en moneda local ante una expectativa de devaluación, sino que desea tener más activos en moneda extranjera, pero requiere saldos líquidos en moneda local para poder obtenerlos.

⁷ Esto no significa que no existan determinantes de la expectativa de devaluación, sino que las expectativas de devaluación no pueden modelarse de manera directa con ninguna de las variables del modelo, acorde a Bussière y Mulder (1999) y Agénor (1991) podría asociarse las expectativas de devaluación a factores políticos como elecciones o la credibilidad del gobierno. Esto permite (dentro de ciertos límites) tratar las expectativas devaluatorias como un instrumento de política económica.

Realizando los reemplazos y desarrollo algebraico correspondientes se obtiene la curva LM:

$$r_t = \frac{k}{h} Y_t - \frac{1}{h} \frac{\bar{M}}{P} + \frac{\delta}{h} E^t(e_{t+1}) \quad (14)$$

De resolver el sistema de ecuaciones formado por 9 y 14 con el ingreso Y_t y la tasa de interés r_t como incógnitas se obtiene:

$$Y_t = \theta \bar{A} + \gamma \left(\frac{\bar{M}}{P} - \delta E^t(e_{t+1}) \right) \quad (15)$$

Donde:

$$\theta = \frac{\alpha h}{h + \alpha k b} \text{ y } \gamma = \frac{\alpha b}{h + \alpha k b}$$

El coeficiente θ representa cuánto se modifica el ingreso ante cambios en el gasto agregado autónomo considerando las interacciones entre el mercado real y monetario⁸. Mientras que γ representa cuánto se modifica el nivel de ingreso ante cambios en la oferta de dinero. El producto $\gamma\delta$ representará cuánto se modifica el ingreso ante cambios en la expectativa del tipo de cambio futuro. La hipótesis aquí planteada es que dicha relación es negativa.

$$r_t = \theta' \bar{A} - \gamma' \left(\frac{\bar{M}}{P} - \delta E^t(e_{t+1}) \right) \quad (16)$$

$$\theta' = \frac{\alpha k}{h + \alpha k b} \text{ y } \gamma' = \frac{1}{h + \alpha k b}$$

El coeficiente θ' representa cuánto se modifica la tasa de interés ante cambios en el gasto agregado autónomo. Mientras que γ' representa cuánto se modifica la tasa de interés ante cambios en la oferta de dinero. El producto $\gamma'\delta$ representará cuánto se modifica la tasa de interés ante cambios en la expectativa del tipo de cambio futuro. La hipótesis aquí planteada es que dicha relación es

⁸ A diferencia de α que no considera los impactos del mercado real sobre la tasa de interés.

positiva, es decir que una expectativa de devaluación genera un aumento en la tasa de interés, lo cual se condice con un cumplimiento parcial de la paridad descubierta de la tasa de interés.

Las ecuaciones 15 y 16 representan el equilibrio interno del modelo considerando todas las variables exógenas como fijas. Cambios en el gasto público G_t (que generarían cambios en \bar{A}), en M_t^S o en $E^t(e_{t+1})$ generarán modificaciones en el ingreso y tasa de interés de equilibrio.

Para considerar que una economía está en equilibrio externo, debe cumplirse la condición de que su balanza de pagos esté equilibrada, es decir $BP=0$. En esta economía que no cumple la condición de Marshall-Lerner y tiene movilidad imperfecta de capitales la balanza de pagos está representada por la ecuación 17.

$$BP = \bar{X} - \bar{N} - mY + z(r - r^*) \quad (17)$$

Donde los primeros tres términos representan la balanza comercial y el último término representa la cuenta capital. El coeficiente z indica el grado de apertura de la economía, si el mismo es cero la economía tiene nula movilidad de capitales, en caso de que el coeficiente tienda a infinito se tendría una economía con perfecta movilidad de capitales como la modelada por Mundell (1963) y Fleming (1962).

La economía estará en equilibrio externo cuando la ecuación 17 se iguale a cero. La combinación de pares (r, Y) que cumple dicha condición está representado por la curva:

$$r = r^* + \frac{\bar{N} - \bar{X}}{z} + \frac{m}{z}Y$$

3. Aspectos metodológicos

3.1 Modelo econométrico

Las ecuaciones 15 y 16 son la representación del ingreso y tasa de interés en la forma reducida del modelo formado por las ecuaciones 1 a 8 y 10 a 13. Aplicando un modelo ARDL⁹ (*Autorregresive Distributed Lags*) de Pesaran, Shin y Smith (2001) sobre dichas ecuaciones se obtiene el modelo a estimar representado por las ecuaciones E1 y E2¹⁰.

$$Y_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^q \beta_i Y_{t-i} + \sum_{j=0}^g \theta_j \bar{G}_{t-j} + \sum_{k=0}^m \gamma_k \left(\frac{\bar{M}}{P}\right)_{t-k} + \sum_{h=0}^n \mu_{t-h} E^{t-h}(e_{t-h+1}) + \varepsilon_t \quad (\text{E1})$$

$$r_t = \beta'_0 + \sum_{i=1}^{q'} \beta'_i r_{t-i} + \sum_{j=0}^{g'} \theta'_j \bar{G}_{t-j} + \sum_{k=0}^{m'} \gamma'_k \left(\frac{\bar{M}}{P}\right)_{t-k} + \sum_{h=0}^{n'} \mu'_{t-h} E^{t-h}(e_{t-h+1}) + \varepsilon_t \quad (\text{E2})$$

En este submodelo las variables endógenas son el ingreso y la tasa de interés, mientras que las exógenas serán el gasto público, la oferta monetaria y las expectativas del tipo de cambio futuro. ε_t es un ruido blanco con distribución normal.

3.2 Datos para las variables

Dado que el modelo IS-LM posee implicancias principalmente de corto plazo, la intención es analizar los impactos de las variables exógenas en períodos cortos sobre el ingreso y la tasa de interés, para tal fin se utilizarán datos mensuales.

El análisis comprende desde diciembre de 2016 a agosto de 2023. Período especialmente útil para el caso por atravesar diversos episodios de inestabilidad real, financiera y cambiaria.

⁹ Otra alternativa posible es estimar el modelo mediante un VARX, agregando las variables exógenas del modelo a un modelo VAR (modelo de Vectores Autorregresivos). Esta alternativa se descarta dado que el fin del artículo es evaluar en mayor profundidad la interacción del ingreso y el interés con las variables exógenas y no entre sí. Esto es más fácil de evaluar mediante un modelo ARDL.

¹⁰ Si bien no se expresa en las ecuaciones, se probarán variables *dummies* especificadas en la sección 3.2 y su interacción con las demás variables exógenas

Las fuentes de datos son el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Secretaría de Hacienda de la Nación.

Para la variable Y se utilizó una serie de construcción propia con datos trimestrales del PIB a precios corrientes y el índice Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE)¹¹. La metodología de construcción de la serie fue tomar para el primer mes de cada trimestre el promedio simple de su trimestre y para los siguientes dos meses actualizar la estimación por el índice EMAE. Una vez realizada la serie, se deflactó la misma por Índice de Precios al Consumidor (IPC) base diciembre-16 =100.

Para la tasa de interés r se utilizó una serie de construcción propia de tasa de interés real con datos de la tasa de interés promedio mensual ponderado por monto de préstamos interbancarios nominal e inflación mensual calculada por IPC. El promedio de tasa se dividió por doce, la tasa mensual nominal i obtenida de esta manera se transformó en términos reales con la inflación por IPC de la siguiente forma: $r_t = \frac{i_t - \pi_{t+1}}{1 + \pi_{t+1}}$ donde π_{t+1} representa la inflación por IPC del mes siguiente.

La variable \bar{G} está representada por el gasto corriente mensual base caja deflactado por IPC base diciembre-16 =100.

Para $\frac{\bar{M}}{P}$ se utilizó el agregado M2 a fin de mes deflactado por IPC base diciembre-16 =100.

Para las expectativas devaluatorias $E^t(e_{t+1})$ se utilizó una construcción propia de tipo de cambio real esperado para finales del mes siguiente. Para construirlo se utilizó el promedio del tipo de cambio esperado al final del mes siguiente por el Relevamiento de Expectativas de Mercado

¹¹ Una alternativa sería trabajar con el índice EMAE como variable Y. El análisis se realizó y los resultados son consistentes con los obtenidos con la serie de construcción propia, la cual se eligió como variable Y por aportar a la interpretabilidad de los resultados.

deflactado por IPC base diciembre-16 =100, formando así un Tipo de Cambio Real Esperado (TCRE)¹²¹³.

A su vez, se incorporó una variable *Dummy* (DCovid) que representa el período de pandemia por Covid-19 comprendido entre marzo de 2020 y febrero de 2021.

También se incorporó una variable *Dummy* (DPASO) para captar posibles quiebres estructurales luego de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto de 2019. A partir de dicha fecha se implementaron controles cambiarios y posteriormente un tipo de cambio fijo, por lo cual dicha variable permitirá analizar si las conclusiones difieren según el tipo de cambio y su régimen.

Las series de Y , G ¹⁴, $M2$ ¹⁵ y r poseen un comportamiento estacional marcado por diversas condiciones climáticas, administrativas y económicas. Para poder trabajar con estas series se desestacionalizaron las mismas mediante *Seasonal and Trend decomposition using Loess* (STL). En Anexo pueden encontrarse gráficos de las variables y su desestacionalización.

3.3 Metodología

Previo a estimar el modelo deben realizarse pruebas de raíz unitaria para verificar la estacionariedad de las series y evitar correlaciones espurias. Para ello se realizará un test de Dickey-Fuller aumentado (ADF) [Dickey y Fuller (1979)] y una prueba PP de Phillips y Perron (1988).

¹² En adelante se expresará como TCRE a la variable $E^t(e_{t+1})$.

¹³ Los resultados obtenidos son consistentes trabajando con una construcción similar en base a los valores financieros del dólar futuro.

¹⁴ En adelante se representará como G a la variable \bar{G} .

¹⁵ En adelante se representará como $M2$ a la variable $\frac{\bar{M}}{P}$.

Una vez realizado esto se procede con el enfoque de Pesaran et al. (2001) estimando un modelo ARDL. Posteriormente se procede con el correspondiente *bounds testing* (o prueba de límites) para probar la cointegración entre las variables.

Una vez obtenidos los resultados de la estimación, se verifican los supuestos sobre el error, comenzando con una prueba de Breusch (1978) y Godfrey (1978) para ver si existe o no correlación serial de los errores. Luego se realiza una prueba de heterocedasticidad basada en Breusch y Pagan (1979). Por último, se presentan gráficamente los contrastes de suma acumulada (CUSUM) y suma acumulada de cuadrados (CUSUMQ) basados en el planteo de Brown, Durbin y Evans (1975).

Por último, se realizarán gráficas de la función impulso-respuesta con los multiplicadores de impacto intermedio de la expectativa devaluatoria en los niveles de ingreso y tasa de interés. También se agregará una gráfica de la función de impacto acumulado.

4. Resultados

4.1 Test de raíz unitaria

Se realizan las pruebas ADF de Dickey, Fuller (1979) y PP de Phillips, Perron (1988) para las variables desestacionalizadas en niveles y en primeras diferencias¹⁶. Ambas pruebas poseen como hipótesis nula la existencia de una raíz unitaria, por lo que el rechazo de dicha hipótesis permitirá afirmar que las variables son estacionarias.

En la Tabla 1 se exponen el valor del estadístico t de las pruebas mencionadas y la conclusión sobre el nivel de integración de la variable.

¹⁶ Los test fueron planteados con o sin media y tendencia según la visualización gráfica de las variables.

Para las variables en niveles la hipótesis nula solo puede rechazarse en ambas pruebas para la variable G, concluyendo que el gasto público real es estacionario en niveles o I(0).

Tabla 1: Test de raíces unitarias.

Variables	Niveles		Primeras diferencias		Conclusión
	ADF	PP	ADF	PP	
Y	-2.2591	-2.7183	-4.0741***	-8.3943***	I(1)
r	0.3329	-0.2011	-2.3809**	-4.7776***	I(1)
G	-4.4666***	-4.4696***	-13.1367***	-13.3701***	I(0)
M2	-3.1278	-3.2814*	-11.4458***	-11.2638***	I(1)
TCRE	-1.7684	-1.8124	-8.6998***	-8.6856***	I(1)

Nota: * indica 10% de significación, ** 5% y *** 1%

Para el ingreso, tasa de interés, M2 e índice de tipo de cambio esperado, la hipótesis nula se rechaza en ambas pruebas al expresarlas en primeras diferencias, por lo que dichas variables son estacionarias en primeras diferencias o I(1).

Al contarse con una combinación de variables I(0) e I(1) se resalta la importancia de estimar un modelo ARDL, el cual es especialmente útil en estos casos.

4.2 Estimación y verificación de supuestos

Los resultados obtenidos en la estimación de la ecuación E1 con selección de rezagos según el criterio de información de bayesiano o de Schwarz (BIC)¹⁷, sus coeficientes de determinación y prueba F de significación conjunta se encuentran expresados en Tabla 2. En tabla 3 se encuentran los mismos resultados para la ecuación E2.

¹⁷ Se elige dicho criterio de información por favorecer modelos parsimoniosos. Para el caso de la ecuación del ingreso, el análisis con el criterio de Hannan-Quinn arroja las mismas conclusiones, pero incorporando un coeficiente no significativo en el componente autorregresivo, mientras que el criterio de Akaike arroja un modelo muy sobreparametrizado. Para la ecuación de la tasa de interés, tanto el criterio de Hannan-Quinn como el de Akaike arrojan modelos sobreparametrizados.

¹⁸ La selección inicial proporciona el mismo modelo expuesto, pero con impactos contemporáneos y con un rezago de M2 en Y, los cuales no son significativos. Al eliminar dichos rezagos planteando que el impacto inicial de M2 sobre Y ocurre tras dos períodos, la selección por BIC otorga el modelo expuesto en Tabla 2.

Tabla 2: Resultados ARDL ecuación del ingreso.

Variable	Coefficiente	p-value
Y_{t-1}	0.42186	0.0001
Y_{t-2}	-0.29801	0.0073
Y_{t-3}	0.28123	0.0013
G_t	-2.39411	0.0087
$M2_{t-2}$ ¹⁹	6.36896	0.0029
TCRE	-20461.32	0.0001
DCovid	-163844.1	0.0006
β_0	1610078	0.0001
Trend	3702.049	0.00001
R^2	0.83572	-
R^2_{adj}	0.81668	-
Estadístico F	43.8780	4.16e-24

Tabla 3: Resultados ARDL ecuación del interés.

Variable	Coefficiente	p-value
r_{t-1}	0.384365	0.0001
G_t	2.52E-06	0.2258
$M2_t$	-1.03E-05	0.0005
TCRE	0.01968	0.0479
DCovid ²⁰	-0.03635	0.6306

²⁰ Si bien su coeficiente no es significativo, se mantuvo en la especificación por aportar a la estabilidad de los coeficientes.

DPASO	-0.45985	3.12e-06
β'_0	0.982965	0.0165
R^2	0.6725	-
R^2_{adj}	0.6455	-
Estadístico F	24.9794	6.8e-16

Acorde a la metodología de Pesaran et al. (2001) se realiza una estimación de la forma extendida de corrección de errores para las ecuaciones E1 y E2 para poder encontrar si existe evidencia de una relación a largo plazo entre las variables del modelo. El *bounds test* se realiza bajo la hipótesis nula de que no existe una relación de largo plazo entre las variables del modelo ARDL.

En la Tabla 4 se expresan los resultados de la prueba de cointegración para las variables de las ecuaciones E1 y E2, es decir para las ecuaciones del ingreso y de la tasa de interés respectivamente.

Tabla 4: Pruebas de cointegración.

Ecuación	Estadístico F	Valores críticos	
		Límite inferior	Límite superior
E1	8.0876	4.932	6.224.
E2	8.4962	3.725	5.163

Nota: Los valores críticos son los valores con 1% de significación ajustados para el tamaño de muestra.

Según lo expresado en la Tabla 4 para ambas ecuaciones se rechaza la hipótesis nula de no cointegración al 1% de significación. Esto quiere decir que existe evidencia de una relación a largo plazo entre las variables del modelo. Sin embargo, puesto que el modelo teórico se plantea para el corto plazo, el análisis de resultados se centrará principalmente en los coeficientes inmediatos y rezagados, sin analizar ecuaciones de largo plazo de ingreso ni tasa de interés.

Una vez estimadas las ecuaciones E1 y E2 y verificada la cointegración deben verificarse los supuestos de no correlación serial y heterocedasticidad para verificar que ε_t es un ruido blanco. En la Tabla 5 y en la Tabla 6 se encuentra la prueba de Breusch (1978) y Godfrey (1978) para

detectar correlación en los errores rezagados para la ecuación del ingreso y de la tasa de interés respectivamente. Las tablas incluyen para cada número de rezagos el estadístico de la prueba F y el estadístico LM (ObsR²) con sus respectivos p-values.

Tabla 2: Prueba Breusch-Godfrey para la ecuación del ingreso.

Rezagos	Prueba F		Prueba χ^2	
	Estadístico	p-value	Estadístico	p-value
1	0.5837	0.4475	0.6638	0.4152
2	0.5596	0.5741	1.2815	0.5269
3	0.4726	0.7024	1.6404	0.6503
4	0.4582	0.7661	2.1392	0.7102
5	0.8230	0.5379	4.7121	0.4520
6	0.6813	0.6653	4.7525	0.5759

Tabla 3: Prueba Breusch-Godfrey para la ecuación del interés.

Rezagos	Prueba F		Prueba χ^2	
	Estadístico	p-value	Estadístico	p-value
1	1.6235	0.2067	1.7641	0.1841
2	1.5124	0.2274	3.2690	0.1950
3	1.0505	0.3758	3.4466	0.3278
4	0.7872	0.5374	3.4914	0.4792
5	0.9206	0.4731	5.0721	0.4071
6	0.7560	0.6069	5.0728	0.5345

Las pruebas se realizan bajo la hipótesis nula de no correlación serial de los errores. Para todos los rezagos analizados no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, puede afirmarse que los errores del modelo no están correlacionados.

En la Tabla 7 se encuentra la prueba de Breusch y Pagan (1979) para detectar heterocedasticidad.

Tabla 4: Prueba de heterocedasticidad.

Ecuación	Prueba F		Prueba χ^2	
	Estadístico	p-value	Estadístico	p-value
E1	0.9152	0.5093	7.4832	0.4855
E2	0.8084	0.5667	4.9846	0.5458

Las pruebas se realizan bajo la hipótesis nula de homocedasticidad. En ambas pruebas no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, puede afirmarse que la varianza del error es constante en el tiempo.

Mediante la metodología de Brown, Durbin y Evans (1975) se realizaron los contrastes CUSUM y CUSUMQ, los cuales se presentan gráficamente para la ecuación del ingreso en los gráficos 1.1 y 1.2 respectivamente y en los gráficos 2.1 y 2.2 para la ecuación del interés.

Gráfico 1.1: Contraste CUSUM para la ecuación del ingreso

Gráfico 1.2: Contraste CUSUMQ para la ecuación del ingreso.

Gráfico 2.1: Contraste CUSUM para la ecuación de la tasa de interés

Gráfico 2.2: Contraste CUSUMQ para la ecuación de la tasa de interés

Los gráficos 1.1 a 2.2 muestran evidencia de estabilidad estructural, es decir que los coeficientes del modelo son estables en el tiempo.

Por último, los gráficos 3.1 y 3.2 muestran respectivamente la función impulso-respuesta y el impacto acumulado de un aumento en la expectativa devaluatoria en el nivel de ingreso, mientras que los gráficos 4.1 y 4.2 realizan lo mismo para la ecuación de la tasa de interés.

Gráfico 3.1: Función impulso-respuesta para la ecuación del ingreso

Gráfico 3.2: Impacto acumulado de un aumento en la expectativa devaluatoria sobre Y

Gráfico 4.1: Función impulso-respuesta para la ecuación de la tasa de interés

Gráfico 4.3: Impacto acumulado de un aumento en la expectativa devaluatoria sobre el interés

4.3 Interpretación de los resultados

Los coeficientes de determinación R^2 y R_{adj}^2 de la ecuación del ingreso son de 0.83572 y 0.81668 respectivamente. Mientras que los de la ecuación del interés son de 0.6725 y 0.6455. Esto indica que el modelo tiene un elevado poder para explicar las variaciones en estas variables.

Respecto a los resultados expresados en la Tabla 2, estos indican que el ingreso de Argentina en el período tuvo una tendencia creciente. Las raíces del polinomio del modelo AR(3) asociado son complejas y su módulo está fuera del círculo unitario, lo cual indica que el ingreso converge al patrón marcado por su tendencia y lo hace de manera oscilante. A su vez, el ingreso tiene una constante que fue alterada de manera negativa y significativa en el período asociado a la pandemia por Covid-19.

Respecto a la política fiscal, se encontró un coeficiente inmediato negativo y significativo, lo cual indica que en el período bajo análisis aumentos en el gasto real llevaron a disminuciones del ingreso real en el mismo mes. Esto contradice al esquema básico IS-LM y muestra que, en la ecuación 13, el multiplicador θ del gasto sería negativo y distinto del multiplicador para el resto del gasto agregado autónomo. Esto podría indicar que en Argentina existe el efecto de contracción fiscal expansiva analizado por Alesina, Ardagna, Perotti y Schiantarelli (1999), es

decir que disminuciones en el gasto público llevan a expansiones en la economía y aumentos del mismo llevan a contracciones. Además, una limitación del modelo básico IS-LM es no considerar la restricción presupuestaria del gobierno. Considerando que Argentina presentó déficit financiero en todo el período bajo análisis esto es una omisión importante. Pues en base a Amado, Cerro y Meloni (2005) aumentar el déficit fiscal a niveles elevados es el componente principal que permite explicar las crisis argentinas. Por lo tanto, en situaciones de déficit presupuestario, aumentos en el gasto público acercan la economía a una crisis.

No se encontró evidencia significativa de impactos del gasto público rezagado en el nivel de ingreso. Otra posible interpretación de la caída del ingreso ante aumentos en el gasto es que esto podría deberse a un aumento en la presión impositiva necesaria para financiar los mismos.

Respecto a la política monetaria, se observa que aumentos en la oferta real de dinero no tuvieron efectos inmediatos significativos en el ingreso. Tampoco fueron significativas dichas modificaciones con un rezago. Los aumentos en la oferta real de dinero generaron un aumento significativo del ingreso real dos meses después de realizada la expansión monetaria. En base a Friedman (1961) es esperable que la política monetaria tenga rezagos en su impacto sobre el nivel de ingreso debido a sus mecanismos de transmisión. Además, en base al planteo de dicho autor y a lo expuesto por Lucas (1996) podría esperarse que dicho efecto positivo de aumentos en la oferta monetaria en el ingreso sea compensado algunos meses después debido al aumento en el nivel de precios que generará la expansión monetaria, lo cual llevará al ingreso real de nuevo a su valor inicial.

Por último, se observa un coeficiente negativo significativo para el índice de tipo de cambio real esperado. Este resultado es acorde a la hipótesis planteada en la demanda de dinero explicada en la sección 2 en el modelo teórico. Mostrando que, ante expectativas de devaluación, el público

aumenta su demanda especulativa de dinero para poder acudir a activos en moneda extranjera, lo cual lleva a una caída en el nivel de ingreso real de la economía.

Si bien los impactos de aumentos en la expectativa devaluatoria no tienen rezagos, es decir, impactan de manera contemporánea sobre el nivel de ingreso la dinámica propia de la variable genera que el efecto previamente mencionado se propague en el tiempo. Como puede verse en el Gráfico 3.1, la dinámica autorregresiva del ingreso lleva a que el impacto de las expectativas devaluatorias se propague, impactando en el ingreso incluso 7 u 8 meses después del aumento en las expectativas. Dado que el ingreso no es estacionario en niveles, el impacto persistirá en el tiempo como puede verse en Gráfico 3.2. A partir del octavo mes posterior al aumento en las expectativas, el ingreso tenderá a estabilizarse.

No se detectó evidencia significativa de impactos de DPASO o su interacción con otras variables ni de la interacción entre DCOVID y otras variables en el nivel de ingreso.

Respecto a los resultados mostrados en la Tabla 3 sobre la tasa de interés, dado que la raíz del polinomio del modelo AR(1) asociado está fuera del círculo unitario, el modelo es convergente. Dado que el coeficiente es positivo, la convergencia es monótona. El coeficiente negativo significativo de la variable DPASO muestra que en el período comprendido a partir de agosto de 2019 se observa que la tasa de interés adoptó valores menores, esto podría explicarse en caídas de la inversión y por lo tanto en la productividad observadas desde dicho episodio de tensión política y cambiaria.

Los aumentos en el gasto público tienen un coeficiente positivo y no significativo en esta ecuación. Por lo tanto, si bien el coeficiente es acorde a la teoría, la evidencia no permite afirmar que políticas fiscales expansivas/contractivas hayan llevado a aumentos/caídas en la tasa de interés como predice el modelo IS-LM.

Se observa que aumentos en la oferta real de dinero tuvieron un impacto negativo significativo en la tasa de interés tal como lo predice la teoría. Puede observarse que, a diferencia de los impactos de la oferta monetaria real en el nivel de ingreso, los impactos de ésta sobre la tasa de interés ocurren en el mismo período en que se realizan los cambios en el agregado monetario. Esto indicaría que los cambios en la liquidez generan un efecto inmediato en la tasa de interés de la economía, por lo que, considerando este resultado en conjunto con lo expresado en la Tabla 3, los mecanismos de transmisión que llevan de una baja en la tasa de interés a un aumento del producto tardan dos meses en comenzar a actuar²¹.

Analizando en conjunto los resultados del gasto público y oferta de dinero sobre la tasa de interés, vuelve a remarcarse la importancia de considerar las fuentes de financiamiento del sector público. Pues, particularmente gran parte del período analizado estuvo marcado por la poca confianza de los mercados financieros en el sector público argentino, lo que llevó a una dificultad de financiar los déficits fiscales con deuda pública. Esto llevó a que parte de los desequilibrios fiscales sean financiados con emisión monetaria, los aumentos en la oferta de dinero podrían haber llevado a compensar la presión al alza de la tasa de interés generada por los aumentos en el gasto. La compensación en esta presión al alza probablemente no fue total al contenerse por parte del Banco Central una porción de dicha emisión monetaria en pasivos remunerados, aumentando así la tasa de interés.

Por último, y acorde a la hipótesis planteada inicialmente, se observa que aumentos en la expectativa de devaluación real, llevan a aumentos en la tasa de interés. Si bien la paridad descubierta de la tasa de interés no está asegurada completamente en una economía con imperfecta

²¹ Estudios empíricos más detallados sobre este efecto como el realizado por Willems (2019) indican que los impactos duran un período prolongado de tiempo impactando en un período de hasta 4 años. La evidencia aquí hallada coincide con ellos en que los primeros rezagos ocurren algunos meses después de la variación de tasas.

movilidad de capitales, podría argumentarse que esta se cumple de manera parcial según los resultados observados.

Si bien los impactos de aumentos en la expectativa devaluatoria no tienen rezagos, es decir, impactan de manera contemporánea sobre la tasa de interés, la dinámica propia de la variable genera que el efecto previamente mencionado se propague en el tiempo, dado que la dinámica de la tasa de interés es más sencilla a la del nivel de ingreso, el impacto de la expectativa devaluatoria en ésta es más sencillo también, como puede verse en los Gráficos 4.1 y 4.2, los aumentos en la expectativa devaluatoria seguirán generando aumentos en la tasa de interés hasta 3 meses después, estabilizándose en un valor superior luego de 4 o 5 meses de producido el aumento en las expectativas. Al igual que en el caso del ingreso, la no estacionariedad de la serie llevará a que estos impactos persistan en el tiempo.

No se detectó una relación significativa entre interacciones de las variables *dummy* con las demás variables explicativas y cambios en la tasa de interés.

5. Limitaciones del modelo

Algunas limitaciones del modelo planteado se encuentran plasmadas en los resultados obtenidos previamente. Respecto a esto, la primera observación fue una relación negativa entre gasto público e ingreso, la cual contradice el planteo básico del esquema IS-LM. Además, no se encontró evidencia significativa de impactos del gasto público en la tasa de interés. Como se comentó, esta relación contraria al esquema IS-LM básico podría asociarse a la limitante del modelo de no contemplar la restricción presupuestaria del gobierno. Según el resultado fiscal inicial una política fiscal podría tener efectos distintos, al igual que podría tenerlo según de qué manera se financian aumentos en el gasto.

Por otro lado, si bien se encontró que aumentos en la oferta monetaria generan crecimiento del producto así como lo indica el esquema IS-LM, autores como Lucas (1996) o Sargent & Wallace

(1981) exponen que este efecto es únicamente de corto plazo, especialmente ante la presencia de déficit fiscal.

El modelo, al ser una modificación del esquema IS-LM, puede encontrarse expuesto a determinadas críticas. En la crítica de Lucas (1976) se presentan muchas de las críticas más relevantes al esquema. Las limitaciones pueden resumirse en: 1) No pueden estimarse adecuadamente los impactos de políticas fiscales y monetarias sin tener en cuenta que ellas generarán cambios en los parámetros a estimar. 2) El esquema no analiza la incorporación de expectativas racionales. 3) El modelo permite explicar o predecir a corto plazo, pero no evaluar los impactos de las políticas en el largo plazo.

En este artículo se ha trabajado con dichas limitaciones a la vista. Considerando aún a pesar de ellas que el esquema es preferible a otros debido a su simplicidad y posibilidad de explicar determinadas interacciones macroeconómicas al menos en el corto plazo. A su vez, se han presentado resultados de pruebas de quiebre estructural que indican que los parámetros del modelo no se modificaron significativamente en el tiempo, lo cual permitiría al modelo resistir el primer argumento. El segundo argumento ha sido enfrentado incorporando expectativas de devaluación. Mientras que, respecto al tercero, se hizo énfasis en que el modelo planteado no tiene como objetivo mirar al largo plazo sino observar cómo impactan las expectativas devaluatorias en los agregados macroeconómicos.

6. Implicancias y discusión de política económica.

La estimación mediante un modelo ARDL para Argentina proporcionó resultados significativos acorde a las hipótesis iniciales. Los resultados indican que una expectativa de devaluación genera una caída del nivel de ingreso y un aumento en la tasa de interés, lo cual se explicó por un aumento en la demanda especulativa de dinero.

Por otro lado, no se observó que el gasto público haya contribuido a aumentos en el nivel de ingreso real sino al efecto contrario. Mientras que sí se observó que la política monetaria generó efectos positivos en el nivel de ingreso retardados 2 meses en el período bajo análisis, pero desarrollos teóricos posteriores al modelo IS-LM indican que dichos efectos son temporales.

A los fines de política económica, en vista de la teoría y los resultados obtenidos en este artículo, podría argumentarse que políticas fiscales y monetarias activas no necesariamente son efectivas para controlar el nivel de ingreso de la economía, e incluso estos instrumentos pueden ser contraproducentes, especialmente si se aplican en presencia de déficit fiscal. Los resultados exponen la importancia de brindar confianza por parte de las autoridades económicas respecto de la estabilidad del tipo de cambio para evitar crisis reales. Esto remarca la tarea de los Bancos Centrales en cuanto a brindar confianza al público.

Por último, si bien no se trabajó esta aproximación en este artículo, acorde a Poole (1970), teniendo en cuenta que la incertidumbre sobre las expectativas de devaluación afecta principalmente al mercado del dinero, podría pensarse en una política monetaria basada en fijar tasas de interés en vez de fijar la cantidad de dinero, a los fines de disminuir la variabilidad del ingreso. Además, si se cree que la paridad descubierta de la tasa de interés se cumple de manera parcial, lo cual es consistente con los resultados expuestos, podría confiarse en la fijación de tasas de interés como un ancla nominal de las expectativas de devaluación. Este mecanismo de anclaje de expectativas devaluatorias sería efectivo en caso de presencia de equilibrio fiscal, en casos en los que el déficit persiste la fijación de tasas podría no ser efectiva para anclar expectativas devaluatorias, especialmente ante financiamiento por parte de la autoridad monetaria o endeudamiento externo.

7. Conclusiones

En este trabajo se estimó un modelo IS-LM modificado mediante un modelo ARDL. El modelo se pensó para economías pequeñas y abiertas que no cumplen la condición de Marshall-Lerner,

debido a que en este tipo de economías es difícil predecir el nivel del tipo de cambio futuro y se presenta un fenómeno de sustitución y/o competencia de monedas que afecta a la estabilidad económica.

La adaptación del modelo se realizó incorporando las expectativas de devaluación a la demanda especulativa de dinero. Esto permitió explorar cómo las políticas fiscal y monetaria y las expectativas del tipo de cambio futuro impactaron en el nivel de ingreso y tasa de interés de la economía argentina. Se encontró evidencia de que, ante expectativas de devaluación, el público aumenta su demanda especulativa de dinero para poder acudir a activos en moneda extranjera, lo cual lleva a una caída en el nivel de ingreso real de la economía.

La evidencia hallada también indica que la paridad descubierta de la tasa de interés se cumple de manera parcial en economías con dichas características.

Por último, se discutieron posibles limitaciones del modelo y se analizó la efectividad de los diversos instrumentos de política. De esta manera se concluye que la efectividad de los Bancos Centrales para morigerar las expectativas de devaluación puede ser incluso más importante para la estabilidad y crecimiento del ingreso que el desarrollo de políticas fiscales o monetarias expansivas y sirve como un instrumento de política especialmente útil para complementarlas. Además, el trabajo expone la importancia del equilibrio fiscal en este tipo de economías y propone que, habiéndose alcanzado esta meta fiscal, la fijación de tasas de interés por parte de la autoridad monetaria permite limitar la volatilidad del nivel de ingreso y actuar como un límite a las expectativas de devaluación en este tipo de economías.

8. Referencias

- Agénor, P-R. (1991). Credibility and Exchange Rate Management in Developing Countries (Working Paper No. 1991/087). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781451850925.001>
- Alesina, A., Ardagna, S., Perotti, R. & Schiantarelli, F. (1999). Fiscal Policy, Profits, and Investment (Working Paper 7207). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w7207>
- Amado, N. A., Cerro, A. M., & Meloni, O. (2005). Making explosive cocktails: Recipes and costs for 26 crises from 1823 to 2003. [Conference]. *Asociación Argentina de Economía Política (AAEP), La Plata, Argentina.*
- Bertholet, N. (2023). Devaluaciones contractivas en América Latina. Un análisis: VAR de Argentina, Chile y Colombia. [15° Premio de Investigación Económica “Dr. Raúl Prebisch” 2023]. Banco Central de la República Argentina.
- Breusch, T.S. (1978). Testing for Autocorrelation in Dynamic Linear Models. *Australian Economic Papers*, 17(31), 334-355. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x>
- Breusch, T.S. & Pagan, A.R. (1979). A Simple Test for Heteroscedasticity and Random Coefficient Variation. *Econometrica* 47(5), 1287-1294. <https://doi.org/10.2307/1911963>
- Brown, R.L., Durbin, J. & Evans, J.M. (1975). Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationships over Time. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)*, 37(2), 149-192. <http://www.jstor.org/stable/2984889>
- Bussière, M. & Mulder, C. (1999). Political Instability and Economic Vulnerability (Working Paper No. 1999/046). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781451846539.001>

- Cagan, P. (1956). The Monetary Dynamics of Hyper Inflation. En Friedman, M. (Ed.), *Studies in Quantity Theory of Money* (pp. 25-117), University of Chicago Press.
- Calvo, G. & Vegh, C. (1992). Currency Substitution in Developing Countries: An Introduction (Working Paper No. 1992/040). International Monetary Fund.
<https://doi.org/10.5089/9781451845884.001>
- Descalzi, R. & Neder, A. E. (2024). Seigniorage in Small-Open Dollarized Economies. The Argentine Case. [Conference]. *Arnoldshain Seminar XVIII. "Current Challenges in International Economics"*, Montevideo, Uruguay.
- Dickey, D. A. & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
<https://doi.org/10.2307/2286348>
- Dogliolo, F., Dvoskin, A., Garegnani, L. & Sangiácomo, M (2023). Las elasticidades del comercio exterior en Argentina (2004-2022) (Nota técnica 6). Banco Central de la República Argentina.
https://www.investigacioneseconomicas.bcra.gob.ar/notas_tecnicas/article/view/58
- Dornbusch, R. (1976). Expectations and Exchange Rate Dynamics. *Journal of Political Economy*, 84(6), 1161–1176. <http://www.jstor.org/stable/1831272>
- Fleming, J. M. (1962). Domestic Financial Policies under Fixed and under Floating Exchange Rates. *Staff Papers (International Monetary Fund)*, 9(3), 369–380.
<https://doi.org/10.2307/3866091>
- Friedman, M. (1961). The Lag in Effect of Monetary Policy. *Journal of Political Economy*, 69(5), 447–466. <http://www.jstor.org/stable/1828534>

- Godfrey, L. G. (1978). Testing for Higher Order Serial Correlation in Regression Equations when the Regressors Include Lagged Dependent Variables. *Econometrica*, 46(6), 1303–1310. <https://doi.org/10.2307/1913830>
- Gómez, M. (2011). El Banco Provincial de Córdoba y la Crisis de Baring. Argentina, 1890/91. *Revista De Economía Y Estadística*, 49(2), 51-78. <https://doi.org/10.55444/2451.7321.2011.v49.n2.7490>
- Krugman, P. & Taylor, L. (1976). Contractionary Effect of Devaluation. *Journal of International Economics*, 8(3), 445-456. [https://doi.org/10.1016/0022-1996\(78\)90007-7](https://doi.org/10.1016/0022-1996(78)90007-7)
- Lerner, A. (1944). *Economics of Control: Principle of Welfare Economics*. Macmillan.
- Lucas, R. E. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 1(1), 19–46. [https://doi.org/10.1016/S0167-2231\(76\)80003-6](https://doi.org/10.1016/S0167-2231(76)80003-6)
- Lucas, R. E. (1996). Nobel Lecture: Monetary Neutrality. *Journal of Political Economy*, 104(4), 661–682. <http://www.jstor.org/stable/2138880>
- Marshall, A. (1923). *Money, Credit and Commerce*. Macmillan and Company.
- Meredith, G. & Ma, Y. (2002). The Forward Premium Puzzle Revisited (Working Paper No. 2002/028). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781451844672.001>
- Mundell, R. A. (1963). Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates. *The Canadian Journal of Economics and Political Science / Revue Canadienne d'Economie et de Science Politique*, 29(4), 475–485. <https://doi.org/10.2307/139336>
- Neder, A. E. (2023). Sector Externo. En Neder, A. E. (Ed.), *Macroeconomía Introductoria* (pp 89-121). Facultad de Ciencias Económicas UNC.

- Ocampo, E. (2023). Dollarization as an effective commitment device. The case of Argentina (Serie Documentos de Trabajo N° 848). Universidad del CEMA. <https://ucema.edu.ar/documento-trabajo/dollarization-effective-commitment-device-case-argentina>
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289–326. <http://www.jstor.org/stable/2678547>
- Phillips, P. & Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. *Biometrika*, 75(2), 335–346. <https://doi.org/10.2307/2336182>
- Poole, W. (1970). Optimal Choice of Monetary Policy Instruments in a Simple Stochastic Macro Model. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(2), 197–216. <https://doi.org/10.2307/1883009>
- Sargent, T. J. & Wallace, N. (1981). Some unpleasant monetarist arithmetic. *Quarterly Review*, 5(3). <https://doi.org/10.21034/qv.531>
- Svensson, L. (2003). What Is Wrong with Taylor Rules? Using Judgment in Monetary Policy through Targeting Rules. *Journal of Economic Literature*, 41 (2), 426–477. <https://doi.org/10.1257/002205103765762734>
- Temperley, P. (2020). Sustitución de monedas y efecto histéresis: una aplicación empírica para Argentina. [12° Premio de Investigación Económica “Dr. Raúl Prebisch” 2020]. Banco Central de la República Argentina.
- Walsh, C. (2017). Money and the Open Economy. En Walsh, C. (Ed.), *Monetary Theory and Policy* (pp. 397-454). The MIT Press.

Willems, T. (2018). What Do Monetary Contractions Do? Evidence From Large, Unanticipated Tightenings. (Working Paper No. 2018/211). International Monetary Fund.
<https://doi.org/10.5089/9781484378229.001>

Zack, G. & Dalle, D. (2016). Elasticidades del comercio exterior de la Argentina: ¿Una limitación para el crecimiento? *Realidad Económica*, 289, 133–154.
<http://hdl.handle.net/11336/16028>

Anexo

Las variables utilizadas en el análisis cuya serie fue desestacionalizada se encuentran representadas en los gráficos 5.1 a 8.3. Las mismas fueron desestacionalizadas por *Seasonal and Trend decomposition using Loess* (STL). Se incorporan los gráficos de la serie original, la serie desestacionalizada y un gráfico con ambas series. Los gráficos 5.1 a 5.3 muestran el producto real. Los gráficos 6.1 a 6.3 muestran el gasto público real. Los gráficos 7.1 a 7.3 muestran la oferta monetaria real. Los gráficos 8.1 a 8.3 muestran la tasa de interés real.

Gráfico 5.1: Ingreso Real

Gráfico 5.2: Ingreso Real Desestacionalizado

Gráfico 5.3: Ingreso Real e Ingreso Real Desestacionalizado

Gráfico 6.1: Gasto Público Real

Gráfico 6.2: Gasto Público Real Desestacionalizado

Gráfico 6.3: Gasto Real y Gasto Real Desestacionalizado

Gráfico 7.1: M2 Real

Gráfico 7.2: M2 Real Desestacionalizado

Gráfico 7.3: M2 Real y M2 Real Desestacionalizado

Gráfico 8.1: Tasa de Interés Real

Gráfico 8.2: Tasa de Interés Real Desestacionalizada

Gráfico 8.3: Tasa Real y Tasa Real Desestacionalizada